

The article is devoted to the study of the risk-based approach in the control and supervision activities of the Russian Federation. The results of the effectiveness of the approach implementation over the past five years are summarized. Despite the declared increase in the efficiency indicators of risk indicators (from 76.6 % in 2023 to 87.3 % in 2024), the assessment methodology requires more detail and transparency. Target indicators have been defined for assessing the effectiveness of a risk-based approach in control and supervisory activities in terms of achieving results, organizing and implementing the process, and using resources. The proposed classification criteria and risk-based approach efficiency groups confirm the multifaceted and complex nature of the concept. The greatest synergistic effect is achieved by simultaneously implementing all types of efficiency (economic, social, and institutional), which together create a more balanced, secure, and favorable environment for the state, business, and citizens.

Keywords: risk, risk-based approach, efficiency, control, supervisory activities.

(), ().

(),

, 2015

, 2025 29

1) (

2) (

3) (

).

e

[1-8],

[9-10], ([11], (

[12], [13-14], ([15], [17]

[16], [17]

[18].

3.

1	2	3	4
1.	1.1.	(-)/ × 100 %	- ; - ; / ; - ; « »
	1.2.	- / × 100 %	- ; - ; - ; « — », « — », « », ».
2.	2.1.	- / -	- ; « » . - ; - ; .
	2.2.	- , / - ;	- ; 80 % - ; - ; ((3) 31.03.2017). 19 4/5

1	2	3	4
2.	2.3.	$Z[0,5]^{+/-1} =$ <p>0— 1— 2— 3— 4— 5—</p>	/
3.	3.1.	$\frac{(\dots)}{\dots} \times 100\%$	« »
3.	3.2.	$\frac{(\dots)}{\dots} \times 100\%$	2025 [19] 0 1 (2.3), —

3.

1	2	3	4
	3.3.	(/
	-	-	-
		-	-
		-	-
)/	-
			×
		100 %	.
			.
с:			.

*

2024 (-

36 %) - (-

5 %). (-

,

,

(), — ,

,

()

()

(.4).

,

(,),

,

(2);

;

,

;

(),

),

1. : / // —2021.— 18. 4.— 460-470.—DOI 10.19073/2658-7602-2021-18-4-460-470.—EDNPNRYZX.

2. 2030 2023 / (), ; « ».— : ,2024.—102 .

3. / // 2019.— 2(160).— 59-68.—EDNZEUGCT.

4. // —2019.— 13.— 225-229.—EDNPPZLDF.

5. / // —2022.— 5.— 808-814.—DOI 10.34755/IROK.2022.69.30.050.—EDNFBUGUI.

6. / [;]; ,2017.—178 .—EDNXVMRTV.

7. / // —2025.— 3.— 71-74.— DOI 10.24412/2312-0444-2025-3-71-74.—EDNIAPEYP.

8. / // —2025.— 20(571).— 387-389.—EDNOJFNJN.

9. / // —2024.— 2.— 157-182.—DOI 10.17323/1999-5431-2024-0-2-157-182.—EDNFARQXC.

10. / // —2016.— 2.— 31-40.—EDNWLAYTX.

11. : ,2022.—208 .—EDNRROWCG.

12. // —2022.— 4(44).— 103-115.—EDNZKLASG.

13. — 2022. — 2(49). — 94–120. — DOI 10.17308/law/1995-5502/2022/2/94-120. — EDNAEDFSQ.
14. — 2018. — 304. — EDNZIFCQP.
15. — 2026. — 1(74). — 217-222. — DOI 10.25683/VOLBI.2026.74.1531. — EDNVMCITO.
16. — 2022. — 5, 4. — 1451-1464. — DOI 10.18334/ecsec.5.4.115024. — EDNLLJFIW.
17. — 2024. — 30. 4. — 128–138. — DOI 10.21209/2227-9245-2024-30-4-128-138. — EDNOHDKBM.
18. () « ». — 2019. — 2. — 19-31. — EDNKFROJM.
19. 248- 31 2020. — URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750 (: 27.11.2025).
20. (), 7 2020 . 2041. — URL: publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012100004?ysclid=mg7nd4iisv137042629 (: 27.11.2025).
21. 2020-2024 . — URL: government.ru (: 27.11.2025).
22. 88 %. — URL: www.law.ru/news/42716-perehod-na-risk-orientirovannye-proverki-povysil-ih-tochnost-do-88?ysclid=mhc79la7r4574277318 (: 27.11.2025).
23. — 2023. — 12. 10 . — 36-49. — DOI 10.34670/AR.2024.43.45.004. — EDNZPFLHJ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Agamagomedova, S.A. Risk-orientirovannyj podhod pri osushchestvlenii kontrol'no-nadzornoj deyatel'nosti: teoreticheskoe obosnovanie i problemy primeneniya / S.A. Agamogedova // Sibirskoe yuridicheskoe obozrenie. — 2021. — T.18. 4. — S. 460–470. — DOI 10.19073/2658-7602-2021-18-4-460-470. — EDNPNRYZX.
2. Kontrol'no-nadzornaya i razreshitel'naya deyatel'nost' v Rossijskoj Federacii. Vektor razvitiya do 2030 goda. Analiticheskij doklad 2023 / S. M. Plaksin (ruk. avt. kol.), I. A. Abuzyarova, D. R. Alimpeev i dr.; Rossijskij sojuz promyslennikov i predprinimatelej; Nac. issled. un-t «Vysshaya shkola ekonomiki». — M.: Izd. dom VSHE, 2024. — 102 s.
3. Kunin, V.A. Risk-orientirovannyj podhod kontrol'no-nadzornoj deyatel'nosti: mezhdunarodnyj opyt i osobennosti primeneniya v rossijskih usloviyah / V.A. Kunin, I.V. Uporova // Ekonomika i upravlenie. — 2019. — 2(160). — S. 59-68. — EDNZEUGCT.
4. Makarejko, N.V. Risk-orientirovannyj podhod pri osushchestvlenii kontrolya i nadzora / N.V. Makarejko // Yuridicheskaya tekhnika. — 2019. — 13. — S. 225-229. — EDNPPZLDF.
5. Sanovich, M. A. Primenenie risk - orientirovannogo podhoda pri provedenii kontrol'nyh meropriyatij v Federal'nom kaznachejstve / M. A. Sanovich, M. A. Buldakova // Aktual'nye voprosy sovremennoj ekonomiki. — 2022. — 5. — S. 808-814. — DOI 10.34755/IROK.2022.69.30.050. — EDNFBUGUI.
6. Risk-orientirovannyj podhod v deyatel'nosti gosudarstvennyh kontrol'no-nadzornyh organov: monografiya / [O. V. Panina, L. V. SHubcova, L. A. Ploticya i dr.]; pod redakciej d.e.n., prof. S. E. Prokof'eva, k.e.n., doc. O. V. Paninoj. — Moskva: Centrkatolog, 2017. — 178 s. — EDNXVMRTV.
7. Brylyova, T.O. Risk-orientirovannyj podhod kontrol'no-nadzornoj deyatel'nosti: sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya/ T.O. Brylyova // Gosudarstvennaya sluzhba i kadry. — 2025. — 3. — S. 71-74. — DOI 10.24412/2312-0444-2025-3-71-74. — EDNIAPEYP.

8. Baryshnikova, S. M. Primenenie risk-orientirovannogo podhoda v kontrol'no-nadzornoj deyatel'nosti / S. M. Baryshnikova // Molodoj uchenyj. — 2025. — 20 (571). — S. 387-389. — EDN OJFNJN.
9. Savina, A.D. Analiz rezul'tatov vnedreniya risk-orientirovannogo podhoda v kontrol'no-nadzornoj deyatel'nosti v sfere truda / A.D. Savina, N.S. Antonenko // Voprosy gosudarstvennogo i municipal'nogo upravleniya. — 2024. — 2. — S. 157–182. — DOI 10.17323/1999-5431-2024-0-2-157-182. — EDN FARQXC.
10. Fajnburg, G.Z. Risk-orientirovannyj podhod i ego nauchnoe obosnovanie / G.Z. Fajnburg // Bezopasnost' i ohrana truda. — 2016. — 2. — S. 31-40. — EDN WLAYTX.
11. Bespalova, D.V. Differencirovannoe regulirovanie v sisteme risk-orientirovannogo bankovskogo regulirovaniya: monografiya; Finansovyj universitet pri Pravitel'stve Rossijskoj Federacii. — Moskva: KnoRus, 2022. — 208 s. — EDN RROWCG.
12. Koryakin, V.M. Pravovye i teoretiko-metodologicheskie osnovy primeneniya risk-orientirovannogo podhoda pri osushchestvlenii gosudarstvennogo kontrolya (nadzora) na transporte/ V.M. Koryakin, E.A. Nesterov // Transportnoe pravo i bezopasnost'. — 2022. — 4(44). — S. 103-115. — EDN ZKLAGS.
13. Artemenko, E. A. Risk-orientirovannyj podhod kak sposob minimizacii korrupcii v kontrol'no-nadzornoj deyatel'nosti / E.A. Artemenko // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pravo. — 2022. — 2 (49). — S. 94–120. — DOI 10.17308/law/1995-5502/2022/2/94-120. — EDN AEDFSQ.
14. Riski finansovoj bezopasnosti: pravovoj format: monografiya; otv. red. I. I. Kucherov, N. A. Povetkina. — M.: IZiSP: Norma: INFRA-M, 2018. — 304 s. — EDN ZIFCQP.
15. Dzhililova, H. M. Risk-orientirovannyj podhod v gosudarstvennom kontrole (nadzore) v sfere obrazovaniya: teoriya i praktika / H. M. Dzhililova, M. I. Magomedov // Biznes. Obrazovanie. Pravo. — 2026. — 1(74). — S. 217-222. — DOI 10.25683/VOLBI.2026.74.1531. — EDN VMCITO.
16. Kirichenko, I. A. Napravleniya sovershenstvovaniya risk-orientirovannogo podhoda v praktike upravleniya nacional'nymi proektami / I. A. Kirichenko // Ekonomicheskaya bezopasnost'. — 2022. — T. 5, 4. — S. 1451-1464. — DOI: 10.18334/ecsec.5.4.115024. — EDN LLJFIW.
17. Pal'cun, I. N. Ob osobennostyah stanovleniya i primeneniya risk-orientirovannogo podhoda pri gosudarstvennom nadzore v sfere obrashcheniya lekarstvennyh sredstv dlya veterinarnogo primeneniya / I.N. Pal'cun, L.A. Vashchenko // Vestnik Zabajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta. — 2024. — T.30. 4. — S. 128–138. — DOI 10.21209/2227-9245-2024-30-4-128-138. — EDN OHDKBM.
18. Careva, G.R. Primenenie risk-orientirovannogo podhoda pri organizacii gosudarstvennogo kontrolya (nadzora) na primere Rospotrebnadzora Respubliki Marij El / G.R. Careva, T.V. Ignat'eva, N.A. SHpak. — Tekst: neposredstvennyj // Elektronnyj nauchnyj zhurnal «Vek kachestva». — 2019. — 2. — S. 19-31. — EDN KFROJM.
19. O gosudarstvennom kontrole (nadzore) i municipal'nom kontrole v Rossijskoj Federacii: Federal'nyj zakon 248-FZ ot 31 iyulya 2020 g. — URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750 (data obrashcheniya: 27.11.2025).
20. Trebovaniya k podgotovke dokladov o vidah gosudarstvennogo kontrolya (nadzora), municipal'nogo kontrolya i svodnogo doklada o gosudarstvennom kontrole (nadzore), municipal'nom kontrole v Rossijskoj Federacii, utverzhdennye postanovleniem Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 7 dekabrya 2020 g. 2041. — URL: publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012100004?ysclid=mg7nd4iisv137042629 (data obrashcheniya: 27.11.2025).
21. Svodnye doklady o gosudarstvennom kontrole (nadzore), municipal'nom kontrole v Rossijskoj Federacii za 2020-2024 gg. — URL: government.ru (data obrashcheniya: 27.11.2025).
22. Perekhod na risk-orientirovannye proverki povysil ih tochnost' do 88 %. — URL: www.law.ru/news/42716-perehod-na-risk-orientirovannye-proverki-povysil-ih-tochnost-do-88?ysclid=mhc791a7r4574277318 (data obrashcheniya: 27.11.2025).
23. Arhireev, A.V. Genezis ponyatiya effektivnosti. Struktura, sostoyanie, ocenka / A.V. Arhireev // Kontekst i refleksiya: filosofiya o mire i cheloveke. — 2023. — Tom 12. 10A. — S. 36-49. — DOI 10.34670/AR.2024.43.45.004. — EDN ZPFLHJ.

20 2026

19 2026